

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MATEMATIKA VA ONA TILI FANLARINING INTEGRATSIYALASHUVI

Qurbonova Komila Urozdavlat qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

husanovsamandar928@gmail.com

+998919700414

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17358225>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili fanlarini integratsiyalashning nazariy hamda amaliy asoslari tahlil qilingan. Integrativ yondashuvning o'quvchilarning tafakkuri, nutq madaniyati va mantiqiy fikrlashiga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, integratsiyani samarali amalga oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Integratsiya, boshlang'ich ta'lim, matematika, ona tili, tafakkur, nutq madaniyati, fanlararo bog'liqlik, metodika.

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ МАТЕМАТИКИ И РОДНОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье проанализированы теоретические и практические основы интеграции предметов математики и родного языка в начальном образовании. Изучено влияние интегративного подхода на развитие мышления, речевой культуры и логического мышления учащихся. Кроме того, разработаны предложения и рекомендации по эффективной реализации интеграции. Представленные в статье подходы способствуют более эффективной организации учебного процесса, укреплению межпредметных связей и развитию у учащихся комплексных навыков мышления.

Ключевые слова: Интеграция, начальное образование, математика, родной язык, мышление, культура речи, межпредметные связи, методика.

INTEGRATION OF MATHEMATICS AND MOTHER TONGUE SUBJECTS IN PRIMARY EDUCATION

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical foundations of integrating mathematics and mother tongue subjects in primary education. The study examines the impact of the integrative approach on students' thinking, speech culture, and logical reasoning. In addition, proposals and recommendations for the effective implementation of integration are developed. The approaches presented in the article contribute to organizing the educational process more efficiently, strengthening interdisciplinary connections, and developing students' complex thinking skills.

Keywords: Integration, primary education, mathematics, mother tongue, thinking, speech culture, interdisciplinary connection, methodology.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning bilimini faqat faktlar yig'indisi sifatida emas, balki uzviy bog'langan tizim sifatida shakllantirishni talab etadi. Shu boisdan, fanlararo integratsiya — ta'lim sifatini oshirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standartida (1) o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni yaxlit tizimda shakllantirish, ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish zarurligi alohida ta'kidlangan.

Zamonaviy ta'lim tizimida fanlararo integratsiya ta'lim sifatini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida ta'limning har bir bosqichi, ayniqsa boshlang'ich ta'lim sifatini yuksaltirish zarurligini alohida ta'kidlab keladi. U shunday degan edi: "Boshlang'ich ta'lim — bu inson tafakkuri va dunyoqarashining poydevori. Agar bu bosqichda bolalarga to'g'ri bilim, to'g'ri tarbiya berilmasa, keyingi bosqichlarda buni to'g'rilash juda mushkul bo'ladi." Mazkur fikr ta'limning eng muhim bosqichi — boshlang'ich ta'limda o'quvchi tafakkuri va nutqini shakllantirishda fanlararo yondashuv zarurligini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standartida ham o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni yaxlit tizimda shakllantirish, ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish zarurligi ta'kidlangan. Shu bois matematika va ona tili fanlarini o'zaro bog'lab o'qitish — zamonaviy boshlang'ich ta'lim metodikasining dolzarb masalasidir.

Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili fanlarining integratsiyasi o'quvchilarning fikrlash madaniyati, tahliliy yondashuvi va nutq ravonligini rivojlantiradi. Ona tili darslari so'z boyligini kengaytirsa, matematika darslari mantiqiy tafakkurni shakllantiradi. Ushbu ikki fan uyg'unligi o'quvchining tafakkurida tahlil, mantiq va ifoda jarayonlarini bir butun ko'rinishda bog'laydi (2). Shuningdek, integrativ ta'lim o'quvchilarda motivatsiya va qiziqishni oshiradi. Chunki bola o'rganayotgan ma'lumotning real hayotdagi ahamiyatini ko'radi, uni turli fanlar bilan bog'lay oladi (3). Shu bois, bu mavzu amaliy jihatdan ham, nazariy jihatdan ham dolzarbdir.

ASOSIY QISM Integratsiya — bu fanlarni o'zaro bog'liq holda o'qitish, o'quvchilarda bilimlarni yaxlit tizimda shakllantirish jarayonidir (2). Bu yondashuv orqali o'quvchi o'rganilayotgan mavzular o'rtasidagi sabab-natija aloqalarini tushunadi, dunyoni yaxlit idrok etadi va fikrini asoslab ifodalashni o'rganadi (3).

- Masalan, "Matnli masalalarni yechish" mavzusida o'quvchi arifmetik amalni bajarishdan oldin matn mazmunini o'rganadi. Bu jarayon til tahlili (so'z tartibi, gap tuzilishi) bilan matematik mantiqni uyg'unlashtiradi. Natijada o'quvchi faqat hisoblashni emas, balki masala mazmunini anglab, uni og'zaki tushuntira oladi (4).

Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili fanlarining uyg'un o'qitilishi nafaqat o'quvchining tafakkurini shakllantiradi, balki uning fikrlash, tushunish va o'z fikrini ifoda etish madaniyatini yagona butunlik sifatida rivojlantiradi.

Matematika va ona tili o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda bir-birini to'ldiradi. Har ikkisi ham mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va ifoda qilishga o'rgatadi.

- Masalan, quyidagi gapni olaylik: "Bog'da 3 ta daraxt bor edi, 2 tasi ko'chirildi. Bog'da nechta daraxt qoldi?"

Bu misolda o'quvchi arifmetik amalni bajarish bilan birga grammatik tahlil ham qiladi: gapning tuzilishi, sonlarning o'rni va so'z birikmalarini aniqlaydi. Bu esa o'quvchi tafakkurida matematika va tilni bog'laydi (1).

Shuningdek, ona tili darslarida sonli so'z birikmalaridan ("Ikki daftar", "Uch bola") foydalanish orqali bola miqdor tushunchasini hosil qiladi. Natijada, u sonlarning ma'nosini faqat matematik jihatdan emas, til orqali ham anglaydi.

Integrativ darslar an'anaviy darslarga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega (3):

- fanlar o'rtasidagi uzviylikni ta'minlaydi;
- o'quvchilarda ijodkorlik va tafakkurni rivojlantiradi;
- nutq madaniyatini mustahkamlaydi;
- tahliliy fikrlashni va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi.

Masalan, "Gap bo'laklari" mavzusida "Uchta bola darsga keldi" gapini grammatik (ona tili) va matematik (miqdor) jihatdan tahlil qilish o'quvchilarga ikki fan o'rtasidagi mavzu uzviylikni ochib beradi.

Integratsiya jarayoni o'quvchilarda bilimni chuqurroq o'zlashtirish, tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Tajriba darslari natijasida o'quvchilar integrativ mashg'ulotlarda faollik va muloqotchanlikni kuchaytirgani kuzatilgan.

O'qituvchi bu jarayonda markaziy rol o'ynaydi. Darsni rejalashtirishda o'qituvchi metodik uyg'unlikka e'tibor bersa, natijalar samaraliroq bo'ladi (3). Har bir fan mazmunini boshqasiga singdirish o'qituvchining ijodkorligi va pedagogik mahoratini talab qiladi (4).

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

- integrativ darslar o'quvchilarda mantiqiy tafakkurni kuchaytiradi;
- o'quvchilar bilimni hayotiy vaziyatlarga tatbiq etishni o'rganadi;
- o'quvchi fikrlash, yozish va nutq madaniyatini uyg'unlashtira oladi (5).

Bu natijalar boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan yondashuvni keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA. Boshlang'ich ta'limda matematika va ona tili fanlarini integratsiyalash — o'quvchilarning tafakkurini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik jarayondir. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, nutq madaniyati, tahliliy yondashuv va ijodkorlik ko'nikmalari shakllanadi.

Integratsiya o'qitish jarayonida bilimlarni izchil va hayotiy bog'liqlikda o'zlashtirish imkonini yaratadi. O'quvchi matematik tushunchalarni til orqali anglaydi, til birliklarini esa miqdor va mantiqiy munosabatlar orqali chuqurroq tushunadi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan darslarda o'quvchilarning faolligi oshadi, ular o'z fikrini aniq va asosli ifodalashga intiladilar. Bunday yondashuv ta'lim mazmunini yangilash, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu boisdan, matematika va ona tili fanlarini integratsiyalash — zamonaviy ta'limning samarali vositasi bo'lib, o'quvchini faqat bilim egasi emas, balki mustaqil fikrlovchi, muloqot qila oluvchi va hayotiy muammolarni hal eta oladigan shaxs sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Demak, matematika va ona tili fanlarining integratsiyasi:

- o'quvchilarda mantiqiy, ijodiy va tahliliy tafakkurni rivojlantiradi;
- nutq madaniyati va so'z boyligini kengaytiradi;
- bilimlarni amaliy qo'llash ko'nikmasini shakllantiradi;
- fanlararo tafakkur orqali o'quvchining intellektual salohiyatini oshiradi (3).

Integratsiya jarayoni o'quvchiga faqat bilim emas, balki bilimni hayotga tatbiq etish imkonini beradi. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadiga to'liq mos keladi.

TAKLIFLAR:

1. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun fanlararo integratsiya bo'yicha metodik qo'llanmalar yaratish;
2. O'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqib, integrativ mavzularni alohida yo'nalish sifatida kiritish;
3. O'qituvchilar uchun seminar va malaka oshirish kurslarida integrativ metodlar bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etishni ko'paytirish;
4. Boshlang'ich sinflarda matnli masalalar va grammatik tahlilni birgalikda o'rgatish tizimini kengaytirish.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standarti. — Toshkent, 2023.
2. Yo'ldosheva D., Abduqodirova Z. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2022.
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: TDPU, 2021.
4. To'xtayeva M. Integrativ ta'lim va uning samaradorligi. — Toshkent: Fan, 2020.
5. Raximova D. Boshlang'ich ta'limda fanlararo bog'liqlik metodikasi. — Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021.